

TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARI VE SU KULLANIMI KONUSUNDAKİ ÖĞRETMENLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Mustafa ÜSTÜNER¹

<https://orcid.org/0000-0003-2758-1020>

Recep BOZYİĞİT²

<https://orcid.org/0000-0002-9790-1168>

Öz

Su, canlı yaşamı için hayati öneme sahip bir unsurdur. Sürdürülebilir bir çevre açısından canlıların yaşam kaynağı olan suyun, tasarruflu ve bilinçli kullanılmasını gelecek kuşaklara benimsetecek olan öğretmenlerin, su kaynakları ve su kullanımı konusuna yönelik tutum ve davranış düzeylerinin belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, sayısal verilerle betimleme ve açıklama yapan nicel araştırma yöntemi ve mevcut durumu incelemeyi amaçlayan betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2021-2022 eğitim yılında, Konya ilinde ilkokul, ortaokul ve lise de farklı branşlar da görev yapan 416 öğretmen oluşturmaktadır. Tanımlayıcı bir anket modeliyle elde edilen veriler incelenerek öğretmenlerin, su kullanımına yönelik tutum düzeyinin ortalama olarak yüksek olduğu ve "tamamen katılıyorum" seçeneğini gösteren 50.78 ile ortalama bir puan elde edilmiştir. Diğer yandan, ortalama davranış düzeyi "çoğu zaman" kategorisinde, 46.83 ortalama bir puanla belirlenmiştir. Öğretmenler arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, okul türü, branş, eğitim düzeyi ve hizmet yıllarına göre tutum düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Davranış düzeyleri açısından ise yaş, okul türü, branş türü ve hizmet yılı değişkenine göre yapılan t-testi ve Anova testlerine göre anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin üniversite eğitimleri döneminde sürdürülebilirlikle alakalı dersler konulmalı, su tasarrufu ve bilinçli su kullanımına yönelik konulara eğitim programlarında daha fazla yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, Su kullanımı, Su tasarrufu, Tutum, Davranış

¹ Necmettin Erbakan Üniversitesi, ustuner12@gmail.com

²Doç. Dr.,Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi, rbozyigit@erbakan.edu.tr

ON TURKEY'S WATER RESOURCES AND WATER USE ATTITUDES AND BEHAVIORS OF TEACHERS

Abstract

Water is a vital element for life. The aim of the study is to determine the attitudes and behavior levels of teachers, who will adopt the economical and conscious use of water, which is the source of life for living things, towards the subject of water resources and water use, in terms of a sustainable environment. In the study, the quantitative research method that describes and explains with numerical data and the descriptive survey model that aims to examine the current situation were used. The sample of the study consists of 416 teachers working in different branches in primary, secondary and high schools in Konya in the 2021-2022 academic year. By examining the data obtained with a descriptive questionnaire model, an average score of 50.78 was obtained, which indicates that the teachers' level of attitude towards water use is high on average and the option "strongly agree". On the other hand, the average behavior level was determined in the "often" category, with an average score of 46.83. It was concluded that there was no significant difference in attitude levels among teachers according to gender, age, marital status, school type, branch, education level and years of service. In terms of behavior levels, significant differences were found according to the t-test and Anova tests performed according to age, school type, branch type and service year variable, and these differences are discussed in detail in the findings section. Suggestions were made on how to raise awareness about water use.

Key words: Water resources, Water use, Water conservation, Attitude, Behavior

- 140 -

GİRİŞ

Su, canlı yaşamının hayatını devam ettirebilmesi için yaşamsal öneme sahip bir unsurdur. Hem en küçük canlı organizmalardan en büyük varlıklara kadar, hem de insanların faaliyetleri için gerekli olan biyolojik yaşamın tamamında su gereklidir (Akengin vd., 2021: 303).

Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim Raporu'na göre, tatlı su Dünya'daki suyun sadece %2,5'lik kısmını oluşturur. Bu suyun çoğu buzullar ve buz tabakaları içerisinde donmuş haldedir. Kalan donmamış haldeki tatlı su ise yeraltı suyu olarak bulunur ve sadece küçük bir kısmı yer üstünde ya da hava da bulunur. Günlük yaşantımızın ve hayatta kalmamız açısından vazgeçilmez unsur olan su ne kadar vazgeçilmez olsa da bir o kadar da hızla azalabilen bir kaynaktır (Akpınar, 2018: 144). Tatlı su kaynaklarımızın az olması ve az olan bu kaynakların bilinçsizce kullanılması birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu durumda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla su kaynaklarını bilinçli kullanarak ve su tasarrufu sağlanarak su döngüsüne katkıda bulunulmaya önem gösterilmelidir (Güney ve İnan, 2018).

Türkiye hidrografik açıdan ele alındığında su potansiyeli açısından çok zengin olmadığı görülmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili yarımada konumunda olan ülkemiz, akarsular bakımından zengindir. Ancak akarsularımız genel özellikleri açısından kısa boyludur ve düzensiz rejime sahiptir. Akarsuların suyu tarım, sanayi ve evsel kullanım için kullanılmadığından, bu zengin kaynakların potansiyel değerinden tam olarak yararlanılamamaktadır.

Küresel ısınmaya bağlı olarak değişen iklim şartları, temiz suların kirletilmesi, var olan su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı insanları farklı tehlikelerle karşı karşıya getirerek birçok alanda olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Ekoturizm alanında (Bozyiğit ve Ünal, 2021), gerek doğal bitkilerin gerekse tarımsal bitkilerin sulanması (Bozyiğit ve Kaya, 2019) açısından tarımsal faaliyetlerde, kuraklık (Özkaral ve Bozyiğit, 2022), göç, salgın hastalık gibi tehlikelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Su israfına dikkat etmek, tarımda damla sulama sistemine geçmek, kirliliği önlemek veya kontrolsüz yeraltı su kuyuları açma gibi olumsuz durumlar önlenmelidir (Doğanay ve Sever, 2020: 267). Aksi takdirde, bu zengin su kaynakları boşa gidecek ve Türkiye'nin su ihtiyacını karşılamak için diğer kaynaklara bağımlılığı artacaktır.

Sonuç olarak su tasarrufu, gelecekteki su kaynaklarının sürdürülebilirliği için önemlidir. Bu nedenle, öğrencilere su tasarrufu bilinci aşılamak, gelecek nesillerin su kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olacaktır. Öğretmenler, sınıflarda su tasarrufu konusunu ele alarak öğrencilere su kaynaklarının önemini ve tasarruf yöntemlerini öğretebilirler. Bu sayede, öğrenciler hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunabilirler (Demir, 2009; Ergin vd., 2009; Bilir ve Gündüz, 2012; Çankaya ve İşçen, 2014; Çakır, 2016; Yazıcı ve Koçer, 2020; Bulut ve Şahin, 2020; Beşiktepe, 2017).

1.1. Araştırmanın Amacı

Sürdürülebilir bir çevre açısından canlıların yaşam kaynağı suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılmasını gelecek kuşaklara benimsetecek olan öğretmenlerin Türkiye'nin su kaynakları ve su kullanımı konusuna yönelik tutum ve davranış düzeylerini ortaya koymaktır.

1.2. Araştırmanın Önemi

Suyun eksikliği insan yaşamını, tarımı, sanayiye ve dolayısıyla ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkilediği gibi doğal sistemlerin korunmasını da olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar, özellikle son yıllarda ciddi oranda azalan tatlı su kaynaklarını, bilinçli bir şekilde kullanmaya ve korumaya teşvik edilmelidir. Çalışma, gelecek kuşakların ihtiyacı olan su kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

1.3. Problem Durumu

Son yıllarda artan nüfusla birlikte özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı nedenlerle yağışların azalması, suların kirletilmesi suya olan ihtiyacı daha çok arttırmıştır (Bozyiğit ve Karaaslan, 1998). Sürdürülebilir bir yaşamın olması adına su kullanımı ve korunması açısından bilinçli davranmanın gerekliliğinin vurgulandığı bu çalışmanın ana problemi şu şekilde ifade edilebilir:

Farklı değişkenler açısından öğretmenlerin Türkiye'nin su kaynakları ve su kullanımı konusuna yönelik tutum ve davranışları nelerdir?

Ortaya konulan genel problemden sonra konuyu daha detaylandırmak açısından alt problemler şu şekilde sıralanabilir:

1. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranış düzeyleri nasıldır?
2. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?
3. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları yaşlarına göre farklılık göstermekte midir?
4. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları medeni durumlarına göre farklılık göstermekte midir?
5. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları görev yaptıkları okul türlerine göre farklılık göstermekte midir?
6. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları branşlarına göre farklılık göstermekte midir?
7. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları eğitim durumlarına göre farklılık göstermekte midir?
8. Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları görevlerindeki hizmet yılına göre farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, sayısal verilerle betimleme ve açıklama yapan nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tutar ve Erdem (2020), nicel araştırma yöntemini ‘Olgulara dayalı ve nitel araştırmalar gibi kişisel yorum gerektirmeyen, gerçekliğin kişiden bağımsız olarak evrende bulunduğu varsayımından hareketle gözlem ve ölçmeleri tekrarlanabilen ve nesnel gerçekliğe bağlı olarak yürütülen araştırmalardır’ şeklinde tanımlamıştır.

Mevcut durumu incelemeyi amaçlayan betimsel nitelikli tarama ise çalışmanın modelini oluşturmaktadır. Karasar (2005), betimsel nitelikli tarama modelini ‘Çok sayıda elemanlardan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir’ şeklinde ifade etmiştir.

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırma evrenini, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Konya ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde, farklı branşlar da görev yapan 416 öğretmen oluşturmaktadır (Tablo 1).

		(Frekans) f	(Yüzde) %
Cinsiyet	Kadın	232	55.8
	Erkek	184	44.2
Yaş	26-30	31	7.5
	31-35	38	9.1
	36-40	76	18.3
	41-45	95	22.8
	46-50	102	24.5
	51 ve üzeri	74	17.8
Medeni Durum	Bekâr	39	9.4
	Evli	377	90.6
	İlkokul	192	46.2

Görev Yaptıkları Okul Türü	Ortaokul	134	32.2
	Lise	90	21.6
Branş	Sözel Grup Dersleri	131	31.5
	Sayısal Grup Dersleri	67	16.1
	Yetenek ve Beceri Dersleri	17	4.1
	Sınıf Öğretmenliği	146	35.1
	Meslek Dersleri	23	5.5
	Diğer	32	7.7
Eğitim Durumu	Eğitim Enstitüsü	2	.5
	Lisans	332	79.8
	Yüksek Lisans	77	18.5
	Doktora	5	1.2
Görevdeki Hizmet Yılı	1-5	13	3.1
	6-10	52	12.5
	11-15	60	14.4
	16-20	80	19.2
	20-25	113	27.2
	26 yıl ve üzeri	98	23.6

2.3. Veri Toplama Aracı

Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır: “Kişisel bilgi formu”, “Yetişkinlere yönelik su kullanımı tutum anketi” ve “Yetişkinlere yönelik su kullanımı davranış anketi.”

2.4. Kişisel Bilgi Formu

Öğretmenlerin cinsiyetlerini, yaşlarını, medeni durumlarını, görev yaptıkları okul türlerini, branşlarını, eğitim durumlarını ve görevlerindeki hizmet yıllarını öğrenmek üzere çeşitli sorular yöneltilmiştir. Alınan cevaplar neticesinde öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları ile formda belirtilen değişkenlerin arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmiştir.

2.5. Yetişkinlere Yönelik Su Kullanımı Anketi

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, yetişkinlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışlarını ölçen ve iki alt ölçekten oluşan “*Yetişkinlere Yönelik Su Kullanımı Anketidir*” (Yıldız Fevzioglu vd., 2010: 91-104). Bu anket 2010 yılında, yetişkinlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışını ölçme amacı ile oluşturulmuştur. Bu doğrultuda tutum anketi ve davranış anketi olarak iki alt ölçek hazırlanmıştır. Su kullanımı tutum anketi 28 maddeden, su kullanımı davranış anketi ise 24 maddeden oluşmaktadır. Anketin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla AFA (Açıklayıcı faktör analizi) uygulanmıştır. Bu sonuçlara göre SKA-Tutum alt ölçeği iki faktörlü yapıdayken, SKA-Davranış alt ölçeği tek faktörlü yapıya sahiptir. Boyutların güvenilirliğini belirlemek amacıyla ise madde toplam korelasyon sonuçlarına göre 12 maddeden oluşan SKA-Tutum alt ölçeğinin iç tutarlık katsayısı 0,82 bulunmuştur. SKA-Davranış alt ölçeği 13 maddeden oluşmaktadır. SKA-Davranış alt ölçeği iç tutarlık katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. %27 üst ve %27 alt grupların toplam puanlarına göre belirlenmiş madde puanları arasında anlamlı fark olup olmadığını ortaya koymak için t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testi sonuçlarına göre farkların tüm maddeler için anlamlı olduğu görülmüştür.

Su kullanımı anketi tutum ve davranış alt ölçeklerinde, likert tipi beşli dereceleme puanlama düzeyleri dikkate alınmıştır. SKA-tutum alt ölçeğinde her tutum için tamamen katılıyorum (5 puan), katılıyorum (4 puan), kararsızım (3 puan), katılmıyorum (2 puan) ve kesinlikle katılmıyorum (1 puan) şeklinde puanlama düzeyleri bulunmaktadır. SKA-davranış alt ölçeğinde her davranışla ilgili olarak çok sık (5 puan), sıkça (4 puan), ara sıra (3 puan), oldukça az (2 puan), hiçbir zaman (1 puan) şeklinde puanlama düzeyleri kullanılmıştır.

Son etapta SKA (Su kullanım anketi) 25 maddeden oluşmuştur. Anketin gerek deneysel gerekse tarama türü çalışmalarda kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

2.6. Veri Toplama Süreci

Araştırmada toplanacak veriler için Necmettin Erbakan Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 23.11.2021 tarih ve E.120255 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Daha sonra hazırlanan ölçme aracı 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında, Konya ili ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 416 öğretmene uygulanmıştır. Veri toplama esnasında tamamen gönüllülük esasına dikkat edilmiştir. Katılımcıların anketi doldurma süresi açısından makul koşullar sağlanmıştır.

2.7. Verilerin Analizi

Kullanılan analiz yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.

1- Öğretmen adaylarının kullanılan ölçeklere ilişkin verdikleri cevapların genel dağılımlarının belirlenmesi ve nicel verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin araştırılmasında betimsel istatistik tekniklerinden (aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır.

2- Öğretmenlerin cinsiyetleri ve medeni durumlarına göre anlamlı farklılığın olup olmadığını test etmek üzere gerekli varsayımları (normallik ve varyans eşitliği) sağladığı için bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır.

3- Yaşları, görev yaptıkları okul türü, branşları, eğitim durumları ve görevlerindeki hizmet yılları değişkenlerine göre anlamlı farklılığın olup olmadığını test etmek üzere ise gerekli varsayımları (normallik ve varyans eşitliği) sağladığı için Tek Yönlü Varyans analizi (One-Way ANOVA) yöntemiyle hesaplama yapılmıştır. Yapılan testler 0,05 anlamlılık düzeyinde analiz edilerek yorumlama yapılmıştır. Anlamlı farklılığın çıkması durumunda, hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu tespit etmek üzere post hoc karşılaştırma testlerinden Scheffe tercih edilmiştir. Karşılaştırılacak grupların sayısının fazla olması durumunda, hata paylarının belirli bir düzeyde tutabilmek için Scheffe testinin tercih edilmesi önerilmektedir (Scheffe, 1953; Scheffe, 1959). Öte yandan Scheffe testi, gruplardaki gözlem sayılarının eşit olması varsayımını dikkate almadığı için kullanımı uygun bulunmuştur.

4- Su Kullanım Anketi Tutum ve Davranış Ölçeğinde her soruya verilecek cevap puanları 1.00 puan ile 5.00 puan arasında değişmektedir. Sınıflama ölçeği oluşturulurken; 'aralık genişliği (a) = Dizi genişliği/yapılacak grup sayısı' formülü uygulanmıştır (Tekin, 1996: 32). Bu doğrultuda hazırlanan ölçekte tutum puanına göre nitelik grupları, nitelik

gruplarının sınırları ve verilen puanlar Tablo 2’de; davranış puanına göre nitelik grupları, nitelik gruplarının sınırları ve verilen puanlar ise Tablo 3’te ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

Tutum puanına göre nitelik gruplarının sınırları ve verilen puan ölçeği Tablo 2 incelendiğinde; araştırmaya katılan nitelik grupları ve grupların verdiği puanlar ile bu puanların sınıflama ölçeği formülüyle elde edilen puan aralığı sınırları verilmiştir. Buna göre; 50.40-60.00 puan aralığı “Tamamen Katılıyorum”, 41.00-50.39 puan aralığı “Katılıyorum”, 31.20-40.79 puan aralığı “Kararsızım”, 21.60-31.19 puan aralığı “Katılıyorum” ve 12.00-21.59 puan aralığı ise “Hiç Katılmıyorum” puan aralıklarına tekabül etmektedir (Tablo 2).

Tablo 2: Tutum Puanına Göre Nitelik Gruplarının Sınırları ve Verilen Puan Ölçeği		
Verilen Puan	Nitelik Grupları	Puan Aralığı Sınırı
1	Hiç Katılmıyorum	12.00 - 21.59
2	Katılmıyorum	21.60 - 31.19
3	Kararsızım	31.20 - 40.79
4	Katılıyorum	41.00 - 50.39
5	Tamamen Katılıyorum	50.40 - 60.00

- 147 -

Davranış puanına göre nitelik gruplarının sınırları ve verilen puan ölçeği Tablo 3 incelendiğinde; çalışmaya dâhil edilen nitelik grupları ve grupların verdiği puanlar ile bu puanların sınıflama ölçeği formülüyle elde edilen puan aralığı sınırları verilmiştir. Buna göre; 54.60-65.00 puan aralığı “Çok Sık”, 44.20-54.59 puan aralığı “Sıkça”, 33.80-43.19 puan aralığı “Ara Sıra”, 23.40-33.79 puan aralığı “Oldukça Az” ve 13.00-23.39 puan aralığı ise “Hiçbir Zaman” puan aralıklarına tekabül etmektedir (Tablo 3).

Tablo 3: Davranış Puanına Göre Nitelik Gruplarının Sınırları ve Verilen Puan Ölçeği		
Verilen Puan	Nitelik Grupları	Puan Aralığı Sınırı
1	Hiçbir Zaman	13.00 - 23.39
2	Oldukça Az	23.40 - 33.79
3	Ara Sıra	33.80 - 43.19
4	Sıkça	44.20 - 54.59
5	Çok Sık	54.60 - 65.00

BULGULAR

3.1. Su Kullanım Anketi Tutum ve Davranış Ölçeği Bulguları

Su kullanım anketi davranış ölçeğindeki, ölçek maddelerine yanıt veren kişi sayılarını (*f Frekans*) ve yanıtların yüzdesel dağılımını (*% Yüzde*) görmekteyiz. Su kullanım anketi davranış ölçeği 13 maddeden oluşmuş ve yanıtların seçenekleri Hiçbir Zaman (1), Oldukça Az (2), Ara Sıra (3), Sıkça (4), Çok Sık (5) şeklinde puanlama yapılmıştır (Tablo 4).

Tablo 4: Su Kullanım Anketi Davranış Ölçeği Ölçek Maddelerine Verilen Yanıtların Dağılımı						
		Hiçbir Zaman (1)	Oldukça Az (2)	Ara Sıra (3)	Sıkça (4)	Çok Sık (5)
1- Su ile çalışan ev aletlerini satın alırken suyu tüketme özelliklerine dikkat ederim.	f (Frekans)	3	18	54	168	173
	% (Yüzde)	0,7	4,3	13	40,4	41,6
2- Bireylerin su konusunda eğitilmesi ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olurum.	f (Frekans)	0	13	76	178	149
	% (Yüzde)	0	3,1	18,3	42,8	35,8
3- Ailemdelikleri su tasarrufu yapmaları konusunda uyarırım.	f (Frekans)	1	3	32	152	228
	% (Yüzde)	0,2	0,7	7,7	36,5	54,8
4- Çevremde gördüğüm su kaçaklarını yetkili kişilere bildiririm.	f (Frekans)	9	33	68	162	144
	% (Yüzde)	2,2	7,9	16,3	38,9	34,6
5- TV de su tasarrufu ile ilgili programları izlerim.	f (Frekans)	7	35	154	142	78
	% (Yüzde)	1,7	8,4	37,0	34,1	18,8
6- Su tasarrufu yöntemlerini çevremdeki insanlarla her zaman paylaşıyorum.	f (Frekans)	1	22	94	182	117
	% (Yüzde)	0,2	5,3	22,6	43,8	28,1
7- Evsel kullanımda su tasarrufu yapmak için her zaman bilgi toplarım.	f (Frekans)	4	28	108	193	83
	% (Yüzde)	1	6,7	26,0	46,4	20
8- Evsel su tasarrufu için yeni çıkan tasarruflu su araçlarından satın alırım.	f (Frekans)	15	60	133	144	64
	% (Yüzde)	3,6	14,4	32	34,6	15,4
9- Evsel su kullanımında ortaya çıkan az kirli suları (gri suları) ikinci defa kullanırım.	f (Frekans)	80	112	115	71	38
	% (Yüzde)	19,2	26,9	27,6	17,1	9,1
10- Su tasarrufu zorunluluğunu herkesle tartışırım.	f (Frekans)	6	44	145	138	83
	% (Yüzde)	1,4	10,6	34,9	33,2	20
11- Katı ya da sıvı atıkları suları kirleteceği için rasgele yerlere atmam, özel yerlerinde depolarım.	f (Frekans)	4	16	44	162	190
	% (Yüzde)	1	3,8	10,6	38,9	45,7
12- Dışımı fırçalarken musluk sürekli açık olur.	f (Frekans)	306	83	18	3	6
	% (Yüzde)	73,6	20	4,3	0,7	1,4
13- Su tasarrufu ile ilgili yazılı basını izlerim.	f (Frekans)	6	39	175	145	51
	% (Yüzde)	1,4	9,4	42,1	34,9	12,3

Not: Bu ölçeğe 13 maddeye yer verilmiştir. Ankete katılan toplam kişi sayısı 416'dır.

Tablo 4 incelendiğinde, 416 anket katılımcısının toplamda bütün maddelerin tamamına yanıt verdiği görülmektedir. Tabloda yer alan maddelerin büyük çoğunluğunun olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Su kullanım anketi davranış ölçeğinde yer alan maddelerin seçenekleri arasında yüzdesel açıdan en fazla tercih edilen seçenek 12. Maddede bulunan "Dişlerimi fırçalarken musluk sürekli açık olur." maddesindeki "Hiçbir Zaman" seçeneği olmuştur. Bu seçenek ankete katılan 416 kişinin 306'sı tarafından seçilmiş ve yüzdesel olarak %73,6 değere sahip olmuştur. Bu durum katılımcıların su kullanımıyla alakalı olarak diş fırçalama esnasında suyun boşa harcanmaması adına davranışsal açıdan ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 4'de yer alan maddeler arasında en az tercih edilen seçeneğe bakılacak olursa anketteki 2. madde olan "Bireylerin su konusunda eğitilmesi ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olurum." maddesinde yer almaktadır. Bu maddenin en olumsuz seçeneği olan "Hiçbir Zaman" seçeneği anket katılımcıları tarafından "0" oy almış ve böylelikle de yüzdesel puanı "0" olmuştur. Burada yer alan "Hiçbir Zaman" seçeneğinin bireylerin su konusunda eğitilmesi ile ilgili sorunların çözümüne hiçbir zaman yardımcı olmam şeklinde yorumlanması gerekmektedir.

- 150 -

Anket maddelerine verilen yanıtlar incelendiğinde 9. maddede yer alan "Evsel su kullanımında ortaya çıkan az kirli suları (gri suları) ikinci defa kullanırım." maddesine verilen yanıtların maddede yer alan konuyla alakalı olarak olumsuz seçeneğe yakın olduğu görülmektedir. Bu maddede Hiçbir zaman seçeneğini 80 kişi, Oldukça az seçeneğini 112 kişi tercih etmiş ve bu iki seçeneğin yüzdesel toplamı olarak %46,1 bulunmuştur. Bu durum su kullanım davranışı açısından çok da istenilen bir durum değildir. Ancak günümüzde daha çok şehirlerde apartman dairelerinde yaşayan insanların suları ikinci defa kullanma imkânı olmadığı da bir gerçektir. Bu noktada sürdürülebilirlik açısından gri suların tekrar kullanılmasını sağlayan sistemler geliştirilmesi gerekmektedir.

Su kullanım anketi tutum ölçeğindeki ölçek maddelerine yanıt veren kişi sayılarını (*f Frekans*) ve yanıtların yüzdesel dağılımını (*% Yüzde*) görmekteyiz. Su kullanım anketi tutum ölçeği 12 maddeden oluşmuş ve yanıtların seçenekleri Hiç Katılmıyorum (1),

Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Tamamen Katılıyorum (5) şeklinde puanlama yapılmıştır (Tablo 5).

Tablo 5: Su Kullanım Anketi Tutum Ölçeği Ölçek Maddelerine Verilen Yanıtların Dağılımı						
		Hiç Katılmıyorum (1)	Katılmıyorum (2)	Kararsızım (3)	Katılıyorum (4)	Tamamen Katılıyorum (5)
14- Ailelerin çocuklarını suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlendirmelerini isterim.	f (Frekans)	0	0	1	68	347
	% (Yüzde)	0	0	0,2	16,3	83,4
15- Suyu tasarruflu kullanmayı öğretme işinin sadece resmi kurumlara bırakılmasına üzülürüm.	f (Frekans)	2	1	3	113	297
	% (Yüzde)	0,5	0,2	0,7	27,2	71,4
16- Banyo yaparken suda tasarruf yapmak hoşuma gitmez.	f (Frekans)	161	167	33	37	18
	% (Yüzde)	38,7	40,1	7,9	8,9	4,3
17- İnsanlar daha az su kullanarak da bugünkü hayat kalitesinde yaşayabilseler ne güzel olur.	f (Frekans)	0	4	4	107	301
	% (Yüzde)	0	1	1	25,7	72,4
18- Apartmanlarda merdivenleri su ile yıkamak yerine silerek su tasarrufu yapmak hoşuma gider.	f (Frekans)	0	4	24	144	244
	% (Yüzde)	0	1	5,8	34,6	58,7
19- Tarımsal su kullanımında nasıl tasarruf yapılacağı konusunda kişilere eğitim verilmesinin doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyorum.	f (Frekans)	1	0	1	69	345
	% (Yüzde)	0,2	0	0,2	16,6	82,9
20- Su tasarrufu alışkanlıklarının her yaşta insana aynı düzeyde kazandırılacağı düşüncesi beni mutlu eder.	f (Frekans)	0	4	15	113	284
	% (Yüzde)	0	1	3,6	27,2	68,3
21- Şehirleşmenin su kaynaklarındaki kirlenmeyi artırması sonucu su kıtlığına yol açacağından kaygı duyuyorum.	f (Frekans)	0	2	6	119	289
	% (Yüzde)	0	0,5	1,4	28,6	69,5
22- Yaşam kalitesindeki artışın su kıtlığını arttırmasına üzülürüm.	f (Frekans)	0	4	6	114	292
	% (Yüzde)	0	1	1,4	27,4	70,2
	f (Frekans)	0	1	5	108	302

23- Tarımda gübre ve ilaç kullanımının su kaynaklarındaki kirlenmeyi ve dolayısıyla su kıtlığını arttırıyor olması canımı sıkıyor.	% (Yüzde)	0	0,2	1,2	26	72,6
24- Tek başıma olsam bile yapacağım su tasarrufunun gelecek nesillerin yaşamına olumlu katkı yapacağını düşünmek beni rahatlatır.	f (Frekans)	0	0	2	91	323
	% (Yüzde)	0	0	0,5	21,9	77,6
25- Evlere su tasarruflu araçlar, musluklar, makineler satın almak için masraf yapmayı gereksiz buluyorum.	f (Frekans)	174	192	26	12	12
	% (Yüzde)	41,8	46,2	6,3	2,9	2,9

Not: Bu ölçekte 12 maddeye yer verilmiştir. Ankete katılan toplam kişi sayısı 416'dır.

Tablo 5 incelendiğinde, 416 anket katılımcısının toplamda bütün maddelerin tamamına yanıt verdiği görülmektedir. Tabloda yer alan maddelerin büyük çoğunluğunun olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Su kullanım anketi tutum ölçeğinde yer alan maddelerin seçenekleri arasında yüzdesel açıdan en fazla tercih edilen seçenek 14. maddede bulunan "Ailelerin çocuklarını suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlendirmelerini isterim." maddesindeki "Tamamen Katılıyorum" seçeneği olmuştur. Bu seçenek ankete katılan 416 kişinin 347'si tarafından tercih edilmiş ve yüzdesel olarak %83,4 değere sahip olmuştur. Bu durum katılımcıların su kullanımıyla alakalı olarak çocuklarda farkındalık oluşturup onları bilinçlendirme konusunda ailelerinde işin içine girmelerini istediklerini göstermektedir.

Tablo 5'de yer alan maddeler arasında 14. madde, 19. madde ve 24. maddelerin hiç katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım seçenekleri toplamda en fazla 2 katılımcı tarafından tercih edilmiştir. 24. madde olan "Tek başıma olsam bile yapacağım su tasarrufunun gelecek nesillerin yaşamına olumlu katkı yapacağını düşünmek beni rahatlatır." maddesine hiç katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri hiç tercih edilmemiş, katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçenekleri toplamda 415 kişi tarafından tercih edilmiştir. Ankete katılan toplam kişi sayısının 416 olduğu düşünülürse öğretmenlerin su tasarrufu ile alakalı tutumlarının ne derece yüksek olduğu görülmektedir.

Madde 19'da katılımcıların büyük çoğunluğunun aynı fikirde olduğu maddelerden bir diğeridir. Bu maddede de katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneklerinin toplamı

414 kişidir. Yüzdesel olarak iki seçeneğin toplam değeri %99,5 bulunmuştur. Maddede “Tarımsal su kullanımında nasıl tasarruf yapılacağı konusunda kişilere eğitim verilmesinin doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyorum.” denilmekte ve bu maddede katılımcıların neredeyse tamamı tarafından kabul görmektedir.

Su kullanımı anketi tutum ölçeğinde yer alan maddelerden 16. ve 25. maddeler olumlu sonuçlar alsalar da diğer maddelere göre daha az olumlu sonuçlar almışlardır. 16. madde “Banyo yaparken suda tasarruf yapmak hoşuma gitmez.” şeklindedir. Bu maddenin katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneklerini toplamda 55 katılımcı tercih etmiş madde yüzdesel olarak %13,2 değere sahip olmuştur. İnsanların değer yargıları zamanla değişebilmektedir. Bu açıdan bazı çalışmalar yaparak bu konuda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturulabilir. Bu suların ikinci defa kullanılmasını sağlayacak sistemler geliştirilebilir. Bu sayede su tasarrufu konusunda büyük bir adım atılmış olur. 25. maddede ise “Evlere su tasarruflu araçlar, musluklar, makineler satın almak için masraf yapmayı gereksiz buluyorum.” maddesinin katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneklerini tercih edenlerin toplamı 24 kişi olmuş bunun yüzdelik değeri de %5,8 bulunmuştur. Maddede yer alan su tasarruf araçları, musluklar, makineler kısa zamanlarda maliyet açısından külfetli gibi görünse de belirli bir süre sonra kendi maliyetini çıkarma özelliğine sahip olabilmektedir. Bu konu hakkında gerek vatandaşların gerekse devletin üzerine düşen vazifeyi yapması gerekmektedir. Bu gelecek nesiller adına büyük bir sorumluluk oluşturmaktadır.

- 153 -

3.2. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi olan öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranış düzeyleri Tablo 6'daki gibidir. Tabloda katılım sayısı, ortalama ve standart sapmanın yanı sıra minimum ve maksimum puanlar şeklindeki betimsel istatistik değerlerine yer verilmiştir.

Tablo 6: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum ve Davranış Düzeyleri Betimsel İstatistik Değerleri					
Alt Boyut	N	Ortalama	Standart Sapma	Minimum	Maksimum
SKA-Tutum	416	50.78	3.12	43	59
SKA-Davranış	416	46.83	7.27	27	64

Tablo 6’da gösterilen verilerde öğretmenlerin SKA-Tutum boyutunda aldıkları puanların ortalaması 50.78 iken, SKA-Davranış boyutunda aldıkları puanların ortalaması 46.83 olarak tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin su kullanım anketine ilişkin tutum ve davranış düzeyleri betimsel istatistik değerleri tablosunda yer alan SKA-Tutum ortalama değerini (50.78), Tutum puanına göre nitelik gruplarının sınırları ve verilen puan ölçeği tablosu Tablo 2’deki verilere göre 50.40-60.00 puan aralığındaki Tamamen Katılıyorum nitelik grubuna tekabül etmektedir. 50.78 olan SKA-Davranış ortalaması, Tamamen katılıyorum seçeneğinin 50.40 olan alt puan değerini 0.38 puan geçmiştir. Bu durum öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum düzeylerinin en yüksek seviyede olumlu olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin su kullanım anketine ilişkin tutum ve davranış düzeyleri betimsel istatistik değerleri tablosunda yer alan SKA- Davranış ortalama değerini (46.83), Davranış puanına göre nitelik gruplarının sınırları ve verilen puan ölçeği tablosu Tablo 3’teki verilere göre 44.20-54.59 puan aralığındaki Sıkça nitelik grubuna tekabül etmektedir. Bu durum Öğretmenlerin su kullanımına yönelik davranış düzeylerinin 4. seviyede olumlu bölümde olduğunu göstermektedir.

- 154 -

3.3. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere ilişkisiz gruplar t-test yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmektedir.

Tablo 7: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum ve Davranış Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları							
	Cinsiyet	N	\bar{x}	S	sd	t	p
SKA-Tutum	Kadın	232	50.98	3.11	414	1.496	.135
	Erkek	184	50.52	3.14			
SKA-Davranış	Kadın	232	46.83	7.29	414	-.013	.990
	Erkek	184	46.84	7.26			

$p < .05$

Tablo 7 incelendiğinde, kadın öğretmenlerin SKA-Tutum puanlarının ($\bar{x}=50.98$), erkek öğretmenlerin SKA-Tutum puanlarına ($\bar{x}=50.52$) çok yakın olduğu görülmektedir.

Yapılan ilişkisiz gruplar t-testi sonucuna göre, örnekleme oluşturan öğretmenlerin SKA-Tutum düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir ($t_{414}=1.496$; $p>0.05$).

Tablo 7.'de görüldüğü gibi kadın öğretmenlerin SKA-Davranış puanlarının ($\bar{x}=46.83$), erkek öğretmenlerin SKA-Davranış puanlarıyla ($\bar{x}=46.84$) neredeyse aynı olduğu görülmektedir. Yapılan ilişkisiz gruplar t-testi sonucuna göre, örnekleme oluşturan öğretmenlerin SKA-Davranış düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir ($t_{414}=-.013$; $p>0.05$).

3.4. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılarak, elde edilen bulgular Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum ve Davranış Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları							
	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
SKA-Tutum	Gruplar arası	34.66	5	6.93	.707	.619	-
	Grup içi	4020.99	410	9.80			
	Toplam	4055.65	415				
SKA-Davranış	Gruplar arası	1047.46	5	209.49	4.12	.001	26-30 < 46-50
	Grup içi	20866.75	410	50.89			
	Toplam	21914.22	415				

Tablo 8'de yer aldığı üzere, öğretmenlerin SKA-Tutum puanları yaş değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır ($F_{(5, 410)}=.707$; $p>.05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin tutumları yaşa bağlı olarak farklılık göstermemektedir.

Öğretmenleri SKA-Davranış puanları, yaş değişkenine göre incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gözlenmiştir ($F_{(5, 410)}=4.12$; $p<.05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin davranışları yaşa bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek üzere yapılan

Post-hoc testlerinden Scheffe sonucuna göre 26-30 yaş grubu ($\bar{x}=42.87$) ile 46-50 yaş grubu ($\bar{x}=48.47$) arasında anlamlı farklılık bulunmakta olup, bu farklılığın 46-50 yaş grubundaki öğretmenler lehine olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyişle 46-50 yaş grubundaki öğretmenler su kullanma konusunda 26-30 yaş grubundaki öğretmenlere nazaran daha olumlu davranışa sahiptirler. Yani 46-50 yaş grubunda yer alan öğretmenler diğer yaş gurubuna göre idame ettirdikleri yaşamlarında su kullanımı ile alakalı işlemleri eyleme dönüştürmekte bu durumu hal ve hareketlerine yansıtmaktadırlar.

3.5. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin medeni duruma göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere ilişkisiz gruplar t-test yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 9.'da verilmektedir.

Tablo 9: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum ve Davranış Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları							
	Cinsiyet	N	\bar{x}	S	sd	t	p
SKA-Tutum	Bekar	39	51.26	2.84	414	1.002	.317
	Evli	377	50.73	3.15			
SKA-Davranış	Bekar	39	45.62	6.79	414	-1.098	.273
	Evli	377	46.96	7.31			

$p < .05$

Tablo 9 incelendiğinde, bekâr öğretmenlerin SKA-Tutum puanlarının ($\bar{x}=51.26$), evli öğretmenlerin SKA-Tutum puanlarına ($\bar{x}=50.73$) çok yakın olduğu görülmektedir. Yapılan ilişkisiz gruplar t-testi sonucuna göre, örnekleme oluşturan öğretmenlerin SKA-Tutum düzeyinin medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşıldı ($t_{414}=1.002$; $p > 0.05$).

Tablo 9'da görüldüğü gibi bekâr öğretmenlerin SKA-Davranış puanlarının ($\bar{x}=45.62$), evli öğretmenlerin SKA-Davranış puanlarıyla ($\bar{x}=46.96$) neredeyse aynıdır. Yapılan ilişkisiz gruplar t-testi sonucuna göre, örnekleme oluşturan öğretmenlerin SKA-Davranış düzeylerinin medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir ($t_{414}=-1.098$; $p > 0.05$).

3.6. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılarak, elde edilen bulgular Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum Ve Davranış Düzeylerinin Görev Yaptıkları Okul Türü Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları							
	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
SKA-Tutum	Gruplar arası	9.147	2	4.57	.467	.627	-
	Grup içi	4046.50	413	9.80			
	Toplam	4055.65	415				
SKA-Davranış	Gruplar arası	1074.85	2	537.42	10.65	.000	İlkokul>Ortaokul; İlkokul>Lise
	Grup içi	20839.36	413	50.46			
	Toplam	21914.221	415				

$p < .05$

- 157 -

Tablo 10’da yer aldığı üzere, öğretmenlerin SKA-Tutum puanları görev yaptıkları okul türü değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır ($F_{(2, 413)} = .467$; $p > .05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin tutumları okul türlerine bağlı olarak farklılık göstermemektedir.

Öğretmenleri SKA-Davranış puanları, görev yaptıkları okul türü değişkenine göre incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gözlenmiştir ($F_{(2, 413)} = 10.65$; $p < .05$). Buna göre öğretmenlerin su kullanımına ilişkin davranışlarının görev yaptıkları okul türüne bağlı olarak farklılık gösterdiği söylenebilir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek üzere yapılan post-hoc testlerinden Scheffe sonucuna göre ilkokulda görev yapan öğretmenler ($\bar{x} = 48.56$) ile ortaokulda görev yapan öğretmenler ($\bar{x} = 45.37$) arasında anlamlı farklılık bulunmakta olup, bu farklılığın ilkokul grubundaki öğretmenler lehine olduğu tespit edilmiştir. Yine post-hoc testlerinden Scheffe sonucuna göre ilkokulda görev yapan öğretmenler ($\bar{x} = 48.56$) ile lisede görev yapan öğretmenler ($\bar{x} = 45.30$) arasında anlamlı farklılık bulunmakta olup, bu farklılık da ilkokul grubundaki öğretmenler lehine olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyişle ilkokul

grubundaki öğretmenler gerek ortaokul gerekse lise grubundaki öğretmenlere göre su kullanımını konusunda daha olumlu davranışa sahiptirler.

3.7. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin branş türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılarak, elde edilen bulgular Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum Ve Davranış Düzeylerinin Branş Türü Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları							
	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
SKA-Tutum	Gruplar arası	39.246	5	7.85	.801	.549	-
	Grup içi	4016.41	410	9.80			
	Toplam	4055.65	415				
SKA-Davranış	Gruplar arası	1367.30	5	273.46	5.46	.000	Sözel<Sınıf; Sayısal<Sınıf
	Grup içi	20546.92	410	50.11			
	Toplam	21914.221	415				

$p < .05$

Tablo 11’de yer aldığı üzere, öğretmenlerin SKA-Tutum puanları branş türü değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır ($F_{(5, 410)} = .801$; $p > .05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin tutumları branşa bağlı olarak farklılık göstermemektedir.

Öğretmenlerin SKA-Davranış puanları ise, branş türü değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gözlenmiştir ($F_{(5, 410)} = 5.46$; $p < .05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin davranışları branş türüne bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek üzere yapılan post-hoc testlerinden Scheffe sonucuna göre sözel dersler branşındaki öğretmenler ($\bar{x} = 45.33$) ile sınıf öğretmenliği branşındaki öğretmenler ($\bar{x} = 49.17$) arasında anlamlı farklılık bulunmakta olup, bu farklılığın sınıf öğretmenliği branşında bulunan öğretmenler lehine olduğu tespit edilmiştir. Yine post hoc testlerinden Scheffe sonucuna göre sayısal branşta yer alan öğretmenler ($\bar{x} = 45.21$) ile sınıf

öğretmenliği branşında ($\bar{x}=49.17$) yer alan öğretmenler arasında anlamlı farklılık bulunmakta olup, bu farklılık da sınıf öğretmenliği branşındaki öğretmenler lehine olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyişle sınıf öğretmenliği branşındaki öğretmenler gerek sözel ders öğretmenleri gerekse sayısal ders öğretmenlerine göre su kullanma konusunda daha olumlu davranışa sahiptirler.

3.8. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin eğitim durumu türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılarak, elde edilen bulgular Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum Ve Davranış Düzeylerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları							
	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
SKA-Tutum	Gruplar arası	52.946	3	17.65	1.817	.143	-
	Grup içi	4002.71	412	9.71			
	Toplam	4055.65	415				
SKA-Davranış	Gruplar arası	53.123	3	17.71	.334	.801	-
	Grup içi	21861.098	412	53.06			
	Toplam	21914.221	415				

$p<.05$

Tablo 12’de yer aldığı üzere, öğretmenlerin SKA-Tutum puanları eğitim durumu türü değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır ($F_{(3, 412)}=1.817$; $p>.05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin tutumları eğitim durumuna bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Öğretmenlerin SKA-Davranış puanları da eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($F_{(3, 412)}=.334$; $p<.05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin davranışları eğitim durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir.

3.9. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin görevdeki hizmet yılı türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılarak, elde edilen bulgular Tablo 13'te verilmiştir.

Tablo 13: Öğretmenlerin Su Kullanım Anketine İlişkin Tutum Ve Davranış Düzeylerinin Görevdeki Hizmet Yılı Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları							
	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
SKA-Tutum	Gruplar arası	25.200	5	5.040	.513	.767	-
	Grup içi	4030.45	410	9.830			
	Toplam	4055.65	415				
SKA-Davranış	Gruplar arası	1138.87	5	227.775	4.495	.001	6-10<21-25; 6-10<26 ve üzeri
	Grup içi	20775.35	410	50.672			
	Toplam	21914.221	415				

$p < .05$

Tablo 13'te yer aldığı üzere, öğretmenlerin SKA-Tutum puanları görevdeki hizmet yılı değişkenine göre incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır ($F_{(5, 410)} = .513$; $p > .05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin tutumları görevdeki hizmet yılına bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Öğretmenlerin SKA-Davranış puanları, görevdeki hizmet yılı türü değişkenine göre incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gözlenmiştir ($F_{(5, 410)} = 4.495$; $p < .05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin su kullanımına ilişkin davranışları görevdeki hizmet yılına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek üzere yapılan post hoc testlerinden Scheffe sonucuna göre 6-10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler ($\bar{x} = 43.60$) ile 21-25 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler ($\bar{x} = 48.37$) arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu farklılığın 21-25 hizmet yılı grubundaki öğretmenler lehine olduğu tespit edilmiştir. Yani 21-25 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler su kullanımı konusunda daha olumlu davranışa sahiptir. Yine post-hoc testlerinden Scheffe sonucuna göre 6-10 hizmet yılı ($\bar{x} = 43.60$) ile 26 ve üzeri hizmet yılına sahip öğretmenler ($\bar{x} = 47.68$) arasında anlamlı farklılık bulunmakta olup, bu

farklılığında 26 yıl ve üzeri hizmet yılı grubundaki öğretmenler lehine olduğu tespit edilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırma, Türkiye'nin su kaynakları ve su kullanımı konusunda öğretmenlerin tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, öğretmenlerin su kullanımıyla alakalı tutum ve davranış düzeylerinin tespit edilmesi, öğrencilerde farkındalık oluşturma konusunda yeterli tutum ve davranışa sahip olup olmadıklarıyla ilgili fikir vermesi bakımından önemlidir. Zira öğrencilere söz konusu tutum ve davranışı kazandırması beklenen öğretmenlerin rol model olarak öncelikle kendilerinin bu tutum ve davranışa sahip olması beklenmektedir.

Su kullanım anketi davranış ölçeğindeki maddelere verilen yanıtlar incelendiğinde genel anlamda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle 1, 3, 11 ve 12. maddelere verilen yanıtlar oldukça iyi neticelenmiştir. 3. madde olan "Ailemdelikleri su tasarrufu yapmaları konusunda uyarırım." maddesinin sıkça ve çok sık seçeneklerinin toplam tercih edilme yüzdeliği %91,3 çıkmıştır. 12. maddesi ise "Dişlerimi fırçalarken musluk sürekli açık olur." yargısı yer almaktadır. Bu maddenin hiçbir zaman seçeneği de %73,6 yüzdelikle 306 kişi tarafından tercih edilmiştir. Bu iki maddeden anlaşılan öğretmenlerin suyu idareli kullanımı konusunda tutumları eyleme dönüşmüş ve gereken farkındalığa sahip oldukları görülebilmektedir. Ayrıca 3. maddede yer alan yargıya verilen yanıtlardan anlaşıldığı üzere suyun idareli kullanımı konusunda sadece kendileri dikkat etmekle kalmıyor aynı zamanda çevresindeki bireylere de bu konuda gerekli uyarılarda bulunuyorlar. Öğretmenlerin su ile çalışan ev aletlerini alırken su tüketim özelliğine dikkat etmesiyle alakalı olan 1. maddeye de sıkça ve çok sık seçeneklerinin toplamı olarak %82 değerle 341 kişi tercihte bulunmuştur. Bu durum öğretmenlerin günlük ihtiyaçlarında kullandığı araçları tercih etmede su tüketim özelliğini ön planda tuttuklarının ve bunlardan daha tasarruflu olan araçlara yöneldiklerinin göstergesidir. Özellikle son yıllarda oldukça önem kazanan geri dönüşümle alakalı olan 11. madde katı veya sıvı atıkların suları kirletmesini önlemek amacıyla özel yerlere bırakılmasıyla alakalıdır. Bu maddeyi de toplamda %84,6 yüzdelikle 352 kişi sıkça ve çok sık seçeneklerini tercih etmiştir. Böylelikle öğretmenler geri dönüşüm farkındalığı ve bilinci konusunda belli bir anlayışa sahiptirler denilebilir.

Su kullanım anketi tutum ölçeğindeki maddelere verilen yanıtlara bakıldığında da tutum açısından oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir. Şöyle ki 14, 19 ve 24. maddelerin, madde bazında katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneklerinin toplamı sırasıyla 415, 414 ve 414 şeklindedir. 14. maddede yer alan “Ailelerin çocuklarını suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlendirmelerini isterim” yargısı katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneklerinin toplamı %99,7 yüzdelle en çok tercih edilen seçenekler olmuştur. Eğitimin ailede başlayıp okulla devam eden bir süreç olduğu düşünülürse bu sonuçtan elde edilen yargı oldukça yerinde olmuştur. Tarımsal su kullanımı konusunda kişilerin eğitilmesinin doğru olacağı ile alakalı 19. madde de katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneklerinin toplamı olarak %95,5 yüzdelle olumlu olan bir başka tutum ölçeği maddesidir. Özellikle son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak yağış azlığından dolayı çiftçilerin yöneldiği yer altı suları yıldıan yıla azalmakta obruk oluşturarak tarım arazilerinin azalmasına neden olmakta hem de afete varacak bir hal almaktadır. Bundan dolayı tarımsal sulama yapan kişilerin bilinçli sulama yapması adına eğitimler alması gerekmektedir. 24. maddede ise bireysel olarak bile yapılacak su tasarrufunun gelecek nesillere olumlu yansıtacağı yönündedir. Bu maddenin de katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçenekleri %95,5 yüzdelle değeriyle en çok tercih edilen seçenekler arasında gelmiştir. Yapılacak su tasarrufu bireysel olarak başlar daha sonra bu durum kitlelere yayılır bu nedenle sadece benim tasarrufla ne olacak diye düşünülmemesi gerekmektedir. Tüm bu maddelerden çıkan sonuç öğretmenler gerek tutum olarak gerekse tutumu eyleme dönüştüren davranış olarak suyu tasarruflu kullanmaları açısından belli bir farkındalığa sahiptirler.

- 162 -

Çalışmanın birinci alt probleminde belirtilen “Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranış düzeyleri nasıldır?” sorusuna cevap olarak SKA-Tutum düzeyi puanı 50.78’tir. Bu değer tutum puanına göre nitelik gruplarının sınırları ve verilen puan ölçeği tablosuna göre değerlendirilecek olunursa bu tabloda özel hesaplamayla yer alan değer olan 50.40-60.00 puan aralığındaki tamamen katılıyorum seçeneğine tekabül etmektedir. Dolayısıyla tutumla alakalı genel olarak öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum düzeyleri en yüksek seviyede olumlu olduğu görülmektedir. SKA-Davranış düzeyi puanı ise 46.83’tür. Bu değer de Davranış puanına göre nitelik gruplarının sınırları ve verilen puan ölçeği tablosuna göre değerlendirilecek olunursa 44.20-54.59 puan aralığındaki sıkça seçeneğine rast gelmektedir. Bu durumda öğretmenlerin su kullanımına yönelik

davranış düzeylerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerde su kullanımı konusunda gerek tutum gerekse davranış açısından belirli bir bilinç ve hassasiyet bulunmaktadır. Ayrıca istatistiki verilerden elde edilen bilgiye göre tutum ve davranış düzeylerinin en üst seviyede olması öğretmenlerin bu konudaki gereken duyarlılığa, farkındalığa, tutuma sahip olduklarını göstermektedir.

İkinci alt problemde bahsi geçen “*Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?*” sorusunda SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı fark gösterip gösterilmediği incelenmiştir. Sonuç olarak cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Gerek kadın öğretmenler gerekse erkek öğretmenlerin su kullanımı tutum ve davranışlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farkı yoktur. Yani hem kadın hem erkek öğretmenler su kullanımına yönelik tutum ve davranış konusunda aynı seviyede hassasiyete sahiptirler.

Üçüncü alt problem olan “*Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları yaşlarına göre farklılık göstermekte midir?*” sorusunda SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öğretmenlerin yaşlarına bağlı olarak su kullanımı tutumlarında anlamlı bir farklılık yokken davranış boyutunda 26-30 yaş aralığındaki öğretmenler ile 46-50 yaş aralığındaki öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bulgulardaki veriler incelendiğinde 46-50 yaş aralığındaki öğretmenler daha olumlu davranışa sahiptirler. Buradan anlaşılan 46-50 yaş aralığında yer alan öğretmenler 36-50 yaş aralığındaki öğretmenlere nazaran su kullanımı davranışı konusunda daha duyarlı, daha hassas bilinçlenme açısından daha olumlu bir durumdadır.

Dördüncü alt problem olan “*Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları medeni durumlarına göre farklılık göstermekte midir?*” sorusunda SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin medeni durumuna yani bekâr veya evli olmalarına göre anlamlı fark gösterip gösterilmediği incelenmiştir. Medeni durum değişkenine göre gerek su kullanımı tutumu gerekse su kullanımı davranışında anlamlı bir farklılık yoktur. Öğretmenlerin evli ya da bekâr olmalarına bakılmaksızın her iki grupta da yer alan öğretmenler su kullanımı konusunda eşit seviyede hassasiyet göstermektedirler.

Beşinci alt problem olan “Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları görev yaptıkları okul türlerine göre farklılık göstermekte midir?” sorusunda SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri bakımından su kullanımı tutumu açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak su kullanımı davranışı açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu tespit ilkökul-ortaokul değişkenlerindeki öğretmenlerde ve ayrıca ilkökul-lise değişkenleri arasındaki öğretmenlerde tespit edilmiştir. Yapılan tespitte ilkökul kademesinde görev yapan öğretmenler ortaokul kademesinde görev yapan öğretmenlere göre su kullanımı davranışı açısından daha olumlu olduğu görülmüştür. Yine ilkökul kademesinde görev yapan öğretmenlerle lise kademesinde görev yapan öğretmenler arasında anlamlı bir fark tespit edilmiş bu durum da ilkökul kademesinde görev yapan öğretmenler lehine sonuçlanmıştır. İlkokulda görev yapan öğretmenlerin gerek ortaokul gerekse lise kademelerinde görev yapan öğretmenlere göre su kullanımı davranışları daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde bir tespite ulaşılmasında, öğretmenlerin eğitim hayatının neredeyse başında olan çocukların sürekli kendilerini gözlemlemelerini onları rol model olarak aldıklarının bilincinde olduğunu düşünebiliriz. Böylelikle ilkökul öğretmenlerinin öğrencilerine gelecek hayatlarında doğru davranışları kazandırmaları açısından hal ve hareketlerine daha çok dikkat etmeleri gerektiği farkındalığına sahip olduklarını ifade edebiliriz.

- 164 -

Altıncı alt problem olan “Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları branşlarına göre farklılık göstermekte midir?” sorusunda SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin görev yaptıkları branş türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öğretmenlerin su kullanımına ilişkin tutumları branş türüne göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan SKA-Davranış puanları hakkında anlamlı düzeyde bir farklılık görülmektedir. Anlamlı farklılık sözel-sınıf değişkenlerindeki branşlarda yer alan öğretmenlerde ve ayrıca sayısal-sınıf değişkenlerindeki branşlarda bulunan öğretmenlerde görülmektedir. Elde edilen verilere göre sınıf öğretmenliği branşında yer alan öğretmenler sözel grup branşında yer alan öğretmenlere göre su kullanımı davranışı açısından daha olumlu davranışa sahiptirler. Bahsettiğimiz diğer tespit sınıf öğretmenliği branşındaki öğretmenlerle sayısal grup derslerinde bulunan öğretmenler arasındadır. Burada da yine aynı şekilde sınıf

öğretmenliği branşında yer alan öğretmenlerin davranışları daha olumlu neticelenmiştir. Aslında yapılan çalışma tamamen birbirini destekler nitelikte olmuş bir önceki problemde olumlu tutuma sahip olan ilkökul öğretmenleri sınıf öğretmenliği branşında oldukları için burada da su kullanımı konusunda davranışlarının olumlu olduğunu bir kez daha ortaya koymuşlardır. Bu sayede adeta çalışmanın güvenilirliği sağlanmış olmuştur.

Yedinci alt problem olan “Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları eğitim durumlarına göre farklılık göstermekte midir?” sorusunda SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin aldıkları eğitim türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Eğitim durumu değişkenine göre su kullanımı tutumu ve su kullanımı davranışı hakkında anlamlı bir farklılık yoktur. Böylelikle her eğitim kademesinde yer alan öğretmenin gereken hassasiyete eşit seviyede sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Sekizinci alt problem olan “Öğretmenlerin su kullanımına yönelik tutum ve davranışları görevlerindeki hizmet yılına göre farklılık göstermekte midir?” sorusunda SKA-Tutum ve SKA-Davranış düzeylerinin görevlerindeki hizmet yılı türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öğretmenlerin su kullanımına ilişkin tutumları görevlerindeki hizmet yılına bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Ancak SKA-Davranış düzeylerinin görevlerindeki hizmet yılı türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılık 6-10 hizmet yılına sahip olanlar ile 21-25 hizmet yılına sahip olan öğretmenler ve ayrıca 6-10 hizmet yılına sahip öğretmenler ile 26 ve üzeri hizmet yılına sahip olanlar arasında çıkmıştır. Verilerden hareketle 21-25 hizmet yılı aralığında yer alan öğretmenlerin su kullanımı davranışları 6-10 hizmet yılı aralığında yer alan öğretmenlere göre daha olumlu seviyede bulunmaktadır. Elde edilen diğer bir anlamlı fark olan 6-10 hizmet yılı ile 26 ve üzeri hizmet yılı arasında 26 ve üzeri hizmet yılına sahip öğretmenlerin su kullanım davranışları daha olumlu şekilde neticelenmiştir. Bu durum hizmet yılı arttıkça su kullanımı davranışının daha olumlu düzeye doğru artışa geçtiğini göstermektedir. Belirli bir yaşa, belirli bir tecrübeye ulaşan öğretmenler su kullanımı konusunda davranışlarıyla, eylemleriyle, hal ve hareketleriyle kendilerini göstermektedirler.

ÖNERİLER

Ev ortamında kullanmaya bağlı olarak ortaya çıkan gri su diye adlandırdığımız az kirli suların ikinci defa kullanılmasını sağlayan sistemler geliştirilmelidir. Yeni yapılan

konutlarda yapım aşamasında şu anda var olanlarda ise mümkün olan en uygun yenilemeyle bu sistemlerin kurulumu sağlanmalıdır.

Son yıllarda dijital çağın başlamasıyla birlikte yazılı basına olan ilgi azalmıştır. Dijital anlamda özellikle sosyal platformlarda suyun tutumlu kullanılması gerektiğiyle alakalı paylaşımlar yapılmalı, bu konuda farkındalık oluşturulmalıdır.

Su tasarrufu için kullanılan su araçlarının maliyetleri düşürülmeli, insanların bunları alması yönünde teşvikler yapılmalıdır. Yeni inşa edilen meskenlerde suyu idareli kullanmak için üretilmiş fotoselli musluklara, bataryalara yer verilerek su tasarrufu yapılması sağlanabilir. Ölçekte bu tarz cihazların maliyeti konusuna dikkat çekildiği için özellikle bu cihazların fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi gerekmektedir.

Televizyonda ve medyada yer alan su tasarrufu ile alakalı programlar daha ilgi çekici olmalı bu konu ile alakalı mevcut reklamlar geliştirilmelidir. Ayrıca su ile alakalı ilgi çekici belgesellerin sayısının artırılması da programların daha fazla izlenmesi adına yapılabilecek bir durumdur.

Su tasarrufu yapmanın yaşamsal açıdan ne denli önemli olduğunu sürdürülebilirliğin önemini anlatmak için bilgi sahibi olunması adına hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmeli, öğretmen bilişim ağı gibi sistemlerden çevrim içi seminerler düzenlenmelidir.

Öğretmenlerin üniversite eğitimleri döneminde tasarrufla ve sürdürülebilirlikle alakalı dersler konulmalı, su tasarrufu ve bilinçli su kullanımına yönelik konularda eğitim programlarında yer verilmelidir.

İlerleyen dönemlerde konu ile alakalı yapılabilecek araştırmalar hakkında şu şekilde bilgiler verilebilir:

Su kullanımı tutum ve su kullanımı davranış anketinin uygulanacağı öğretmenlerle veya öğretmen adaylarıyla alakalı daha derinlemesine birtakım çalışmalar yapılabilir. Örneğin ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite gibi ayrı ayrı farklı eğitim kademelerine yönelik çalışmalar yapılabilir. Böylelikle sorunlar tespit edilerek verilecek eğitime yönelik programlar yapılacak etkinliklere yönelik planlamalar düzenlenebilir. Bu eğitimler ve programlarla belli bir bilinç ve farkındalık oluşturulabilir.

Çalışmanın asıl amacından hareketle yeni bir ölçek geliştirerek öğrencilere yönelik bir çalışma yapılarak bu alandaki hem eksik yönler görülebilir hem de su kullanımı konusunda öğrencilerde farkındalık ve bilincin nasıl geliştirileceği yönünde bir araştırma yapılmış olur.

Literatürdeki su kullanımı konusunda yapılan çalışmaların azlığı dikkate alınır, güncel sorularla yeni ölçekler geliştirilerek farklı çalışmalar yapılabilir. Bu sayede su ile alakalı çalışmaların sayısı artacaktır. Konuyla alakalı mevcut durumlar ortaya konulacak çeşitli veriler elde edilecektir. Eksiklikler belirlenebilecek ve bu eksikliklerin giderilmesiyle alakalı hangi çalışmaların ne yönde yapılması gerektiği, gerekirse eğitimlerin verilmesi gibi konuların üzerinde durulacaktır.

Çalışmanın su kullanım anketi tutum ve davranış ölçeğindeki maddelere verilen yanıtlara bakıldığında 9. maddede yer alan evsel su kullanımında az kirli suların tekraren kullanılmasıyla alakalı maddesindeki ortaya çıkan sonuca göre gri su kullanımındaki eksiklik görülebilmektedir. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapılabilir. Örneğin Türkiye’de gri su kullanımı hakkında ev hanımlarının görüşleri: Konya örneği veya ailelerin gri su kullanımı konusundaki tutum ve davranışları: Konya örneği şeklinde çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Akengin, H., Dölek, İ. ve Özdemir Y. (2021). *Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası*. Ankara: Pegem Akademi.
- Akpınar, E. (2018). *Genel Coğrafya*. Ankara: Pegem Akademi.
- Beşiktepe, G. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Su Tüketimine Yönelik Davranışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
- Bilir, A. ve Gündüz, Ş. (2012). Kıbrıs'ın Kuzeyindeki Öğrencilerin Çevre Eğitimi ve Su Tasarrufu Konusundaki Tutum Düzeylerinin Araştırılması (Özel Sayı). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 225- 232.
- Bozyiğit, R. ve Karaaslan T. (1998). *Çevre Bilgisi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Bozyiğit, R. ve Kaya, B. (2019). Meram Dere Vadisi'nin (Konya) Floristik Özellikleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17, 888-900.
- Bozyiğit, R. ve Ünal, O. (2021). Konya İli Dağlarının Ekoturizm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme. International Social Sciences Studies Journal, 7(83), 2516-2529.
- Bulut, S. ve Şahin, G. (2020). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Su Tüketim Davranışları ile Su Ayak İzlerinin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 53-70.
- Çakır, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin Su kullanımına yönelik tutumlarının ve farkındalıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon Karahisar.
- Çankaya, C. ve İşçen, C. F. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Su Tüketim Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması. EJournal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 9 (3), 341-352.
- Demir, M. (2009). "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Su Bilinci." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
- Doğanay, H. ve Sever, R. (2020). *Genel ve Fiziki Coğrafya*. Ankara: Pegem Akademi.

- Ergin, Ö., Akpınar, E., Küçükçankurtaran, E. ve Ünal Çoban, G. (2009). Su farkındalığı: Su eğitimi için öğretim materyali geliştirme (TÜBİTAK Proje No:107K291).
- Güney, E. ve İnan, N. (2018). *Geo-Yerbilim Sözlüğü*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Özkaral, T.C. ve Bozyiğit, R. 2022, Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Öğretmenlerinin Kuraklığa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. *International Social Sciences Studies Journal*, 95, 810-819.
- Scheffe, H. (1953). A Method Of Judging All Contrasts İn The Analysis Of Variance. *Biometrika*, 40, 87-104.
- Scheffe, H. (1959). *The Analysis Of Variance*. New York: John Wiley press.
- Tekin, H. (1996). *Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme*. Ankara: Yargı Yayınları.
- Tutar, H ve Erdem, A.T. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- World Water Assessment Programme (WWAP). (2006). *The United Nation World Water Development Report 2: Water A Shared Responsibility*. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Water Assessment Programme, UNESCO Publishing, UNECO ISBN: 92-3-104006-5.
- Yazıcı, N. ve Koçer N. (2020). Su Kullanım Bilincinin Değerlendirilmesi: Kırklareli Örneği. *Türkiye Ormancılık Dergisi*, 21, 231-242.
- Yıldız Fevzioğlu, E., Akpınar, E., Ünal Çoban, G.-Capellaro, E. ve Ergin, Ö. (2010). Yetişkinlere Yönelik Su Kullanımı Anketi'nin Geliştirilmesi. *Aile ve Toplum Dergisi*, 6 (22), 91-144.